

YURIDIK XIZMATLAR SOHASIDA BULUTLI HISOBLASH TEKNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Mamatqulova O'g'iloy

nasibaoliyorova@gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17318853>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bulutli hisoblash texnologiyalaridan foydalanish hozirgi kunda qay darajada va qaysi davlatlarda foydalanilayotganligi haqida aytib o'tilgan. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi bulutli hisoblash texnologiyalarini qo'llashning afzalliklarini, qanday kamchiliklari borligini, bulutli hisoblash texnologiyalarining foydalanishdagi asosiy turlarini, xalqaro yuridik firmalarda bulutli texnologiyalardan foydalanish yildan-yilga o'sib borayotganligini, bu texnologiyalardan foydalanishning xavfsizlik yoki xavflilik darajalari qay tarzda ekanligini aniqlashdan iborat. Xorijiy mamlakatlarda yuristlardan so'rovnomalar olingan va uning tahlili keltirilgan, so'rovnomada bulutli texnologiyalari haqida qo'shimcha tavsiyalar berilgan. Ushbu maqolada O'zbekistonning qonuniy hujjatlari va ularning sharhlari keltirib o'tilgan, ya'ni bulutli texnologiyalarning qo'llanilish sohalari, kelajakda bu texnologiyalardan qaysi sohalarda qo'llanilishi haqida rejalar ko'rsatilgan

Kalit so'zlar: Bulutli texnologiyalar, advokatlar, ma'lumotlar xavfsizligi, ma'lumotlarni saqlash, yuridik firmalar, IT, Legal Technology, infratuzilma, raqamlashtirish.

KIRISH

Huquqiy sohada boshqa ko'plab sohalarga qaraganda bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalanish sekinroq rivojlangan va keyinchalik bu texnologiyalardan huquqiy firmalar o'z faoliyatini amalga oshirishda foydalangan. Boshqa sohalardan orqaga qolishining sababi yuridik firmalarning bulutga asoslangan yechimlarning afzalliklaridan ko'ra kamchiliklari ko'p degan noto'g'ri tushunchalari qisman sababchi bo'ladi.

Bulutli hisoblash o'zi nima? Bulutli hisoblash - bu Internet orqali turli xizmatlarni, jumladan, ma'lumotlarni saqlash, serverlar, ma'lumotlar bazalari, tarmoq va dasturiy ta'minotni yetkazib berish, odatda "bulut" deb ataladi. Shaxsiy kompyuter yoki mahalliy serverda ma'lumotlarni saqlash va boshqarish o'rniga, siz ushbu xizmatlarga va ma'lumotlaringizga istalgan joyda, istalgan vaqtda Internetga ulanishingiz sharti bilan kirishingiz mumkin. Bulutli hisoblashda IT xizmatlari va resurslari, misol uchun, infratuzilma, platformalar va dasturiy ta'minot iste'molchilarga dasturiy ta'minotni o'rnatish orqali emas, balki internet orqali yetkaziladi. Bulutli hisoblash korxonalariga pulni tejash, xarajatlarni boshqa mijozlar bilan bir xil bulutda bo'lish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi, ayni paytda ularning IT infratuzilmasi bulutli hisoblash provayderi tomonidan muntazam ravishda yangilanadi. Ushbu afzalliklarga qaramay, bulutli hisoblash xavfsizlik, unumdorlik, xizmatning mavjudligi kabi xavflarni hisobga olgan holda ehtiyotkorlik bilan baholanishi kerak.

Ko'proq yuridik mutaxassislar bulutli hisoblashni o'zlashtirar ekan, bu raqamli transformatsiyaga qarshilik ko'rsatadigan yuridik firmalarning ortda qolish xavfi borligini anglatadi. Bulutli texnologiya faqat samaradorlikni oshirishdan iborat emas, bu hamkorlik, moslashuvchanlik va moslashuvchanlikni rivojlantirish haqida bugungi tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan huquqiy landshaftda tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan xususiyatlardir. Bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalanishning yana muhim xususiyatlari jumlasiga

quyidagilar kiradi: bulutga o'tish xavfsiz, masofadan kirsa bo'ladi, shuningdek, yanada ishonchli, samarali va hamkorlikdagi ish jarayonlarini arzonroq narxda amalga oshirish imkonini beradi. Yuridik firmalarda bulutga asoslangan yuridik dasturiy ta'minotni o'rnatish va foydalanish mahalliy yuridik dasturiy ta'minotga qaraganda osonroq.

Maqolaning dolzarbligi shundaki, raqamlashtirish jarayonlari tezlashayotgan hozirgi davrda yuridik faoliyatda bulutli hisoblash texnologiyalarni qo'llash zaruratga aylanmoqda. Bu esa o'z navbatida yuridik sohada faoliyat yuritayotgan mansabdor shaxslar oldiga yangi imkoniyatlar va qiyinchiliklarni qo'ymoqda. Shu sababli bulutli hisoblash texnologiyalarning advokatlarga, yuridik firmalarga qanday foyda keltirishi va uni samarali joriy etish yo'llari haqida chuqur ilmiy tadqiqotlar o'tkazish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning maqsadi bulutli hisoblash texnologiyalarning yuridik sohaga ta'sirini o'rganish va ularning insonlarning ma'lumotlarni saqlash va himoyalashdagi qulayliklar yaratilganligini aniqlashdan iborat. Quyidagi vazifalar asosiy maqsadlarni amalga oshirish uchun ko'maklashadi:

- Bulutli hisoblash texnologiyalar tushunchasini va uning asosiy yo'nalishlarini tahlil qilish;
- Yuridik xizmatlarda bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalanishning afzalliklarini o'rganish;
- Yuridik xizmatlarda bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalanishning asosiy qiyinchiliklarini va muommolarini aniqlash;
- Yuridik faoliyatda bulutli hisoblash texnologiyalarning faoliyati samaradorligini ta'sirini baholash.

O'tkazilgan tadqiqot natijasida yuridik faoliyatlar bilan shug'ullanuvchi huquqshunoslar, advokatlar va sudyalarning bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalanishi ularning ish samaradorligini oshirilishi, vaqtini behuda sarflashni oldini olish va qiyin ishlarni osonlik bilan bajarilishini aniqlash bo'yicha amaliy tavsiyalar berish imkonini beradi.

USULLAR

Ushbu tadqiqot bulutli hisoblash texnologiyalarning yuridik firmalarga foydasini kompleks o'rganish maqsadida miqdoriy va sifatiiy usullarni qo'llagan holda olib borildi. Quyidagi tadqiqot usullaridan foydalanildi:

Adabiyotlar tahlili: O'zbekistondagi va xorijiy mamlakatlarning olimlarini ilmiy maqolalardan va ularning bu texnologiyaga doir fikrlaridan, talabalar uchun o'qishga topshirilgan darslik kitoblardan va boshqa ushbu texnologiyalarga doir ma'lumotlar berilgan manbalardan nazariy bilimlar o'rganildi va to'laqonli ma'lumotlar olindi. Wikipedia, Google Scholar, Linked in, Essential Tech, The Law Society, Direct Law Inc va boshqa ma'lumotlar bazalaridan foydalanildi. Tahlil jarayonida "cloud computing services", "legal industry", "cloud computing law firm" kabi kalit so'zlar orqali qidiruv amalga oshirildi va so'nggi 30 yil ichida chop etilgan maqolalar va manbalar ustuvorlik va ishonchlilik asosida tanlab olindi.

So'rovnoma: Xorijiy mamlakatlarda huquqshunoslar orasida bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalanilayotganligi yoki foydalanilmayotganligi haqida so'rovnoma o'tkazilgan. Ushbu so'rovnoma natijalari quyidagi statistikallarni o'z ichiga oladi: 2022 yilgi ABA Legal Technology Survey hisoboti yakka tartibdagi yuristlar boshchiligida 2020-yil mart oyidan keyin biz kutgan bulutlardan foydalanishning o'sishini ko'rsatdi. 2021-yilda respondentlarning 70 foizi bulutli hisoblashdan foydalanganliklarini ma'lum qilishdi, bu ko'rsatkich 2021-yildagi

60 foizdan oshdi. Yakkaxonlar uchun bulut foydalanuvchilari bir yil ichida 52 foizdan 84 foizga ko'tarildi. 2022 yilgi so'rov natijalari yana advokatlar bulutdan ishbilarmon dunyoning qolgan qismiga qaraganda kamroq foydalanishini yana bir bor ko'rsatadi va ehtimol, ko'pchilik odamlarga qaraganda ancha kam. 2022 yilgi so'rovnoma ko'ra, bulutdan foydalanish umumiy sezilarli darajada oshgan, 2021-yildagi 60% dan 2022-yilda 70% gacha. Hech qanday bulutli xizmatlardan foydalanmaydi deganlar 25% dan 15% gacha kamaygan. "Bilmayman" toifasi o'zgarishsiz qoldi (15%). Solos foydalanishning katta o'sishi bilan yetakchilik qildi - 2021 yildagi 52% dan 2022 yilda 84% gacha. Kichik va o'rta firmalar keyingi eng yuqori foydalanish haqida xabar berishdi - taxminan 75%.* Bu so'rovnoma natijalari ABA Legal Technology Survey dasturi yordamida tahlil qilindi.

Qiyosiy tahlil: Hozirgi kunda bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalanayotgan yoki foydalanmayotgan yuridik firmalar o'rtasidagi ma'lumotlar taqqoslandi. Ayniqsa AQSH va Avstraliya davlatlarining statistikasi o'rganildi. Ikki tarafdagi firmalarning faoliyatida qanday o'zgarishlar bo'lganligi o'rganildi. Bunda firmalarning moliyaviy hisobotlari, mijozlar soni va ularning qoniqish darajasi kabi ma'lumotlar tahlil qilindi.

Olingan ma'lumotlar ABA Legal Technology Survey dasturi yordamida tahlil qilindi. Miqdoriy ma'lumotlar statistik tahlil usullari, shu jumladan, tavsifiy statistika, korrelyatsion va regression tahlil orqali o'rganildi. Sifatiy ma'lumotlar esa tematik tahlil usuli yordamida kodlandi va kategoriyalarga ajratildi.

Tadqiqotning cheklovlari sifatida tanlangan namunaning nisbatan kichikligi va geografik chegaralanganligini ko'rsatish mumkin. Shuningdek, bulutli hisoblash texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi tufayli olingan natijalar vaqt o'tishi bilan o'z dolzarbligini va sifatini yo'qotishi mumkin. Bu cheklovlarni bartaraf etish uchun kelajakda ko'proq ishtirokchilar va mijozlar jalb qilingan va keng qamrovli tadqiqotlar o'tkazish tavsiya etiladi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijasida bulutli hisoblash texnologiyalarning yuridik firmalarga foydasi bo'yicha quyidagi asosiy ma'lumotlar olindi:

Bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalanish darajasi

So'rovnoma natijalariga ko'ra, tadqiqotda ishtirok etgan yuridik firmalarning yuristlarining 70% u yoki bu darajada bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalangan.

Bulutli hisoblash texnologiyalarning afzalliklari o'rganildi. Ularning asosiy qismi quyidagilardan iborat:

- Foydalanish imkoniyati va moslashuvchanlik: Bulutli hisoblash yordamida siz istalgan joydan va qurilmadan fayllar va ilovalarga kirishingiz mumkin, bu esa moslashuvchanlik va qulaylikni oshirish imkonini beradi.

- Xarajat-samaradorlik: Bulutga asoslangan xizmatlardan foydalangan holda, yuridik firmalar apparat va dasturiy ta'minotni sotib olish va ularga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirishi mumkin.

- Hamkorlik va samaradorlik: Bulutli hisoblash bir nechta foydalanuvchilarga bir vaqtning o'zida hujjatlar ustida ishlash imkonini berib, samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish orqali hamkorlikni osonlashtiradi.

- Ma'lumotlar xavfsizligini yuqori darajada ta'minlanishi: Bulutli hisoblash texnologiyalardan yuridik faoliyatda foydalangan mijozlarning shaxsi, ularning shaxsiy ma'lumotlari va boshqa ma'lumotlarining xavfsizligi yuqori darajada ta'minlanadi.

Huquqiy amaliyotda bulutli hisoblash texnologiyalarning qiyinchiliklari:

Ko'p afzalliklariga qaramay, bulutli hisoblash yuridik mutaxassislar e'tiborga olishlari kerak bo'lgan muammolarni ham keltirib chiqaradi va ularning asosiylari quyidagilar:

- Xavfsizlik va maxfiylik: Ko'pgina bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar mustahkam xavfsizlik choralarini taklif qilsa-da, bulutda mijozlarning nozik ma'lumotlarini saqlash xavf tug'dirishi mumkin. Yuridik firmalar ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi bo'yicha qonuniy sanoat standartlariga mos keladigan provayderlarni tanlashlariga ishonch hosil qilishlari kerak.

- Normativ hujjatlarga muvofiqlik: Turli yurisdiksiyalarda ma'lumotlarni saqlash va maxfiylikka oid qoidalar mavjud. Yuridik firmalar bulutga asoslangan operatsiyalari ushbu qoidalarga muvofiqligini ta'minlashi kerak.

- Tarmoqqa bog'liqlik: Bulutli xizmatlar uchun doimiy internet aloqasi zarur. Internet tezligi past yoki uzilishlar ko'p bo'lsa, xizmatlarning ishlashi sekinlashadi yoki to'xtaydi.

- Bulutli hisoblash texnologiyalarning asosiy qo'llanish sohalari:

- Hujjatlarni boshqarish tizimlari;
- Huquqiy ma'lumotlar bazalari;
- Mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish;
- Sud ishlarini boshqarish tizimlari.

Yuridik amaliyotning kelajagini qamrab olish: Ichki operatsiyalarni o'zgartirishdan tashqari, bulutli hisoblash ham mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash potensialiga ega. Axborotga osonroq kirish va hamkorlik imkoniyatlarini yaxshilash bilan advokatlar o'z vaqtida, samarali va tezkor xizmat ko'rsatishlari mumkin. Mijozlar, o'z navbatida, yanada shaffoflik va muloqotdan bahramand bo'lib, kuchliroq va ishonchli munosabatlarni rivojlantirishi mumkin.

Ushbu imtiyozlar oldida bulutli hisoblash bilan bog'liq muammolarni - ahamiyatsiz bo'lmasa ham - samarali boshqarish mumkin. Xavfsizlik va maxfiylik xatarlarini ishonchli protokollar va ehtiyotkor sotuvchi tanlash bilan kamaytirish mumkin. Tegishli qonunlar va qoidalarni yaxshi tushungan holda tartibga solishga muvofiqlikni ta'minlash mumkin va yangi ish uslubiga o'tish adekvat rejalashtirish va o'qitish bilan murakkab bo'lishi mumkin bo'lsa-da, bu o'sish va o'rganish uchun imkoniyat bo'lishi mumkin.

Bulutli hisoblashlarga o'tish advokatlik kasbi uchun kelajakka muhim qadamdir. Ushbu o'zgarishni qo'llab-quvvatlagan holda, yuridik mutaxassislar nafaqat o'z amaliyotlarini yaxshilashlari, balki o'z mijozlariga yaxshi xizmat ko'rsatishlari va pirovardida, yanada samarali, qulay va sezgir huquq tizimini yaratishga hissa qo'shishlari mumkin. Raqamli asrga o'tayotganimizda, bulutli hisoblash nafaqat tendentsiya, balki huquq kelajagining asosiy qismidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora – tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingan. Unda davlat organlari tomonidan barcha sohadagi ma'lumotlarni xavfsiz saqlash maqsadida raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda zamonaviy axborot – kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora – tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT – parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni

ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan. Shu sababli ham bulutli hisoblash texnologiyalari yuridik faoliyatda O'zbekiston Respublikasida qo'llash ham nazarda tutilgan.

AQSHda umumiy bulut xizmatlarining dunyodagi eng yirik xaridori bo'lib, joriy xarajatlari butun dunyoning qolgan qismiga teng. Statistika hisob – kitoblariga ko'ra 2023-yildagi global ommaviy bulut daromadi 400 milliard dollardan oshadi, buning yarmidan ko'pi AQSH iqtisodiyotiga to'g'ri keladi. 2023-yilda ommaviy bulut xizmatlariga umumiy global xarajatlar 525 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Ushbu tadqiqotda Public First AQSHda biznes bulutini qabul qilish darajasi Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya yoki Fransiya kabi boshqa ilg'or iqtisodlarga qaraganda ancha yuqori ekanligini tahlil qiladi. Bundan tushunish mumkinki, AQSHda barcha sohalarida bulutli hisoblash texnologiyalaridan foydalaniladi, xususan, yuridik faoliyatda ham qo'llaniladi.

Avstraliyada bulutli xizmatlardan foydalanayotgan iste'molchilar sonini himoya qilish uchun bir qator siyosat va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Eng muhimlaridan ba'zilari quyidagilardir:

- Avstraliyada iste'molchilar qonuni (ACL);
- Avstraliya Maxfiylik tamoyillari (APP);
- Avstraliya Signallar Direktorati bulutli hisoblash xavfsizligi bo'yicha mulohazalar;
- Avstraliya KiberXavfsizlik Markazi (ACSC) Essential Eight.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari bulutli texnologiyalarning yuridik soha uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasiga ko'ra birinchi o'rinda bulutli texnologiyalaridan foydalanadigan davlat AQSH deb belgilanadi. Boshqa sohalar kabi AQSH ning yuridik firmalarida bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalanish ham yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatadi.

Yaqin orada, O'zbekiston Respublikasining normativ – huquqiy hujjatlarida belgilangandek, huquqshunoslar, advokatlar va boshqa yuridik xizmatlarda faoliyat olib borayotgan mansabdor shaxslar ham o'z ish faoliyatlarini osonlashtirish, xarajatlarni kamaytirish maqsadida, ishning samaradorligini oshirish maqsadida bulutli hisoblash texnologiyalaridan foydalanishi va bu texnologiya rivojlanishi kutilmoqda.

Bulutli hisoblash texnologiyalaridan foydalanishda quyidagi masalalarga alohida e'tibor qaratish lozim:

- Xavfsizlik masalalari:
 - Ma'lumotlarning maxfiyligi;
 - Kiberxavfsizlik tahdidlari;
 - Mijozlar ma'lumotlarining himoyasi;
 - Ma'lumotlarning xavfsizligini yetarli darajada ta'minlash.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun quyidagi yo'nalishlarni taklif etish mumkin:

1. Huquqiy hujjatlarni boshqarish tizimlarini yaratish: Yuridik firmalar uchun bulutda joylashgan hujjat boshqaruv tizimlari ishlab chiqilishi mumkin. Bu hujjatlarni xavfsiz saqlash, ulardan birgalikda foydalanish va ularni onlayn tarzda ko'rib chiqish imkonini beradi. Bulutli tizimlar hujjatlarni oson izlash, filtrlar yordamida saralash va ularga tezkor kirish imkonini beradi.

2. Mijoz ma'lumotlarini boshqarish: Bulutli CRM (Mijozlar bilan ishlashni boshqarish) tizimlari yuridik kompaniyalarga mijoz ma'lumotlarini to'plash, tahlil qilish va ulardan samarali foydalanish imkonini beradi. Bu, masalan, mijoz bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilash, mijozning ishi bo'yicha avtomatik hisobotlarni yaratish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

3. Huquqiy xizmatlarni avtomatlashtirish: Huquqiy maslahatlar, hujjatlarni tayyorlash, tahlil qilish va huquqiy jarayonlar bo'yicha xizmatlarni avtomatlashtirish imkoniyatlarini yaratish mumkin. Masalan, kontraktlar tuzishda sun'iy intellekt va mashina o'qitish texnologiyalaridan foydalangan holda kelishuvlarni avtomatik ravishda ko'rib chiqish va aniqlik kiritish.

4. Xavfsizlikni ta'minlash: Bulutli tizimlarda yuridik ma'lumotlar bilan ishlashda maxfiylik va xavfsizlik muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, shifrlash, ikki faktorli autentifikatsiya va xavfsizlik devorlari kabi texnologiyalarni rivojlantirish orqali ma'lumotlarni himoyalash choralari ko'rish zarur.

Advokatlar Dropbox (66%), Microsoft 365 (59%), Microsoft Teams (51%), iCloud (21%) va Box (18%) kabi mashhur biznes bulut xizmatlaridan maxsus qonuniy bulut xizmatlaridan ancha yuqori narxlarda foydalanishda davom etishdi. . Clio va NetDocuments qonuniy bulut xizmatlari orasida eng yuqori o'rinni egallashda davom etmoqda. E'tibor bering, Zoom reytingga kirmagan. Muhokamada bu statistika alohida o'rin tutadi ya'ni eng ko'p ishlatiladigan bulut xizmatlari reytingi ko'rsatilib o'tilgan.

Xulosa. O'zbekistonda va boshqa xorijiy mamlakatlarda yuridik xizmatlarda bulutli hisoblash texnologiyalardan foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu mijozlarning ma'lumotlarini xavsizligini ta'minlaydi, kiberxavfsizlik tahdidlarini oldi olinadi, ma'lumotlarning maxfiyligi ta'minlanadi. Yuqorida aytib o'tilgan bulutli hisoblash texnologiyalarning afzalliklari, kamchiliklari, ularning qo'llash sohalari atroflicha o'rganilish lozim. Berilgan tavsiyalar va takliflar joriy etilsa bu texnologiyaning rivojlanishiga salmoqli ta'sir o'tkazilgan bo'lardi. Chet el tajribasiga ko'ra hamma sohada bulutli hisoblash texnologiyalaridan foydalaniladi. Yuridik sohada ham barcha davlatlarda foydalanilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Umuman olganda, barcha yuridik firmalarda bulutli hisoblash texnologiyalaridan foydalanish ularning raqabatbardoshligini oshiradi, butun huquqiy xizmatlar sohasining rivojlanishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. GA Solanki-International Journal of Scientific & Technology 2012 Citeseer. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=cc48546dac83e1fc7a20590407e0023fca2e4df>
2. <https://www.linkedin.com/pulse/lawyers-cloud-how-computing-revolutionizing-legal-practice-stivers>
3. <https://www.ijtrd.com/papers/IJTRD28431.pdf>
4. <https://www.clio.com/uk/blog/cloud-computing-law-firms/>
5. <https://www.linkedin.com/pulse/role-cloud-computing-legal-data-storage-retrieval-owen-reed-ozfzc>
6. <https://www.mykase.in/article-cloud-computing-law-practice-management-platform>
7. Biggs, Stiven and Vidalis Stilianos (2010) Cloud Computing Storms p 61-68 <https://eprints.staffs.ac.uk/785/>

- 8.KKR Choo-TRENDS and issue in crime and criminal justice-2010 p 10-15
<https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/ielapa.846168732516727>
- 9.J Kerr ,K Teng -Journal of Legal issues and cases in business, 2012- Citeseer
<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d0cb1703fe9b652524a4ec99d44e50362aa93d48>
- 10.AKBAR KHALIKOV/Bulutli texnologiyalarning afzalliklari/2022
- 11.https://www.americanbar.org/groups/law_practice/resources/tech-report/2022/cloud-computing/
12. Bulutli texnologiyalari. Delov T.E <https://www.slideshare.net/slideshow/bulitli-texnologiyalardelovpdf/263868975>
13. Lex.uz <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>